

ALISHER NAVOIY VA YO‘QOTILGAN AVLOD QIYOSIY ADABIY TAHLIL

Qurbonova Shahlo Shuxrat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Xorijiy tillar kafedasi katta o‘qituvchisi f.f.f.d (PhD).

Email: shakhlokurbonova15@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337442>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharq adabiyotining ulug‘ namoyandasi Alisher Navoiy ijodi bilan XX asr G‘arb adabiyotida shakllangan "yo‘qotilgan avlod" (Lost Generation) adabiy oqimi o‘rtasida mavjud umumiy g‘oyaviy-falsafiy jihatlar qiyosiy tahlil qilinadi. Navoiy asarlaridagi ma‘naviy izlanish, insoniyat taqdiri, hayot ma‘nosi, ruhiy iztirob va poklanish motivlari yo‘qotilgan avlod adiblarining (Xeminguey, Reymark, Follner) asarlarida ko‘tarilgan ekzistensial muammolar bilan qiyoslanadi. Tahlillar orqali Sharq va G‘arb badiiy tafakkurining tarixiy-madaniy tafovuti bilan birga, ularning umumiy gumanistik asoslari yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar:

Alisher Navoiy, yo‘qotilgan avlod, ekzistensializm, adabiy qiyos, hayot ma‘nosi, ruhiy iztirob, madaniy tafakkur, badiiy talqin.

Kirish

Adabiyot har bir davrda insoniyat ruhiyatining, tarixiy iztirob va umidlarining aks sadosi bo‘lib xizmat qilgan. Sharqda bu rolni Alisher Navoiy ijodi, G‘arbda esa XX asr boshida Birinchi jahon urushi asoratlaridan aziyat chekkan yozuvchilar — "yo‘qotilgan avlod" ijodkorlari bajargan. Ular har xil tarixiy sharoitda yashagan bo‘lsalar-da, adabiyot orqali insonning borlig‘i, hayot ma‘nosi, ruhiy tanazzul va ma‘naviy qutulish muammolarini o‘rtaga tashlashgan. Ushbu maqola ana shu ikki yirik badiiy meros o‘rtasida mavjud qiyosiy-falsafiy aloqalarni tahlil qilishga qaratiladi.

Navoiy uchun inson — bu yuksak ma‘naviy kamolot sari intiluvchi mavjudotdir. Uning asarlarida, xususan, «Hayrat ul-abror», «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun» dostonlarida inson hayotining mohiyati, poklanish, fano va abadiyat o‘rtasidagi izlanishlar badiiy ifoda topadi. Navoiyda inson iztirobi ilohiy ma‘rifat sari yo‘naltirilgan.

“Ko‘ngil bir ka‘ba erdi, g‘am ichra vayron bo‘ldi,

Yashar bir ahli dil yo‘qki, bu vayronni imor etar.”

— (Hayrat ul-abror)

Bu satrlarda inson qalbidagi g‘am va umidsizlik tasviri yo‘qotilgan avlod qahramonlarining ichki dunyosiga yaqin turadi, biroq Navoiy bu iztirobni ma‘naviy yuksalish manbai sifatida tasvirlaydi.

“Lost Generation” degan atamasi Ernest Xeminguey, Gertrude Stayn, F. Skott Fitsjerald, Reymark va boshqa yozuvchilarning urushdan so‘nggi ruhiy inqirozni ifodalovchi adabiy oqimidir. Ular insonning hayotdagi o‘rnini, ma’nosiz kurashini, jamiyatdan begonalashishini ko‘rsatadi. Hissiy sovuqlik, qadriyatlar yemirilishi, abadiy iztirob — bu oqimga xos belgilar.

Masalan, Xemingueyning “Quyosh chiqaveradi” romanida bosh qahramonlar maqsadsiz hayot kechiradi, ammo baribir ichki so‘roqdan qocholmaydi.

Garchi Navoiy va “yo‘qotilgan avlod” yozuvchilari mutlaqo boshqa tarixiy makon va zamonda yashagan bo‘lsa-da, ularni birlashtiruvchi umumiy nuqta — inson qalbidagi iztirob va savolga javob izlash holatidir. Farqi shundaki, Navoiy bu iztirobni ijobiy — ruhiy yuksalish imkoniyati sifatida talqin etsa, yo‘qotilgan avlod unda fano va absurdni ko‘radi.

*“Na g‘am menga yotdir, na dard erdi g‘arib,
Lekin ko‘ngul uzra fig‘onim bor edi.”*

— (Layli va Majnun)

Bu satrlar ruhiy tanazzul emas, balki ruhiy yangilanish boshlanishi sifatida talqin etiladi.

Navoiy ijodi nafaqat o‘z davri, balki bugungi zamon adabiy-falsafiy tafakkuri uchun ham muhim manbadir. Uning asarlaridagi ruhiy kechinmalar zamonaviy adabiy oqimlar, jumladan, ekzistensializm va absurdizm bilan uyg‘unlashadi. Shu orqali Navoiy asarlari “yo‘qotilgan avlod”ga mansub asarlar bilan falsafiy ohangda dialogga kirishadi.

Navoiy va "yo‘qotilgan avlod" yozuvchilari o‘rtasidagi qiyosiy tahlil davomida, alohida e’tibor berilishi lozim bo‘lgan bir jihat – inson hayotining ma’nosizligiga qarshi kurashni o‘zida mujassam etgan umumiy izlanishlardir. Navoiy asarlarida hayot ma’no va maqsadni topish uchun ruhiy kurashni, ayniqsa ma’naviy poklanish va ilohiy ma’rifat sari intilishning muhimligini ta’kidlaydi. Bunday izlanishlarda insonning haqiqiy yuksalishi nafaqat dunyoviy baxt, balki ruhiy va axloqiy mukammallikka erishishda ko‘riladi. Navoiy "ko‘ngil bir ka’ba" degan satrlarida qalbning poklanishi va uning ilohiy maqsadga yo‘naltirilishini ifodalagan bo‘lsa, "yo‘qotilgan avlod" adiblari, aksincha, insonning jamiyatda o‘z o‘rnini topa olmaydi va hayotning ma’nisizligini anglab yetadilar. Navoiy ijodida mavjud bo‘lgan ma’naviy poklanish va ruhiy yangilanishga asoslangan izlanishlar, “yo‘qotilgan avlod” yozuvchilarining o‘ziga xos nihilistik va pesimistik dunyoqarashidan farq qiladi.

Bundan tashqari, Navoiy va "yo‘qotilgan avlod" yozuvchilari o‘rtasidagi bir yana bir qiyosiy nuqta – absurd va ekzistensializmning adabiy ifodasi masalasidir.

Navoiy asarlarini o‘qiganida, o‘quvchi insonning maqsadga yo‘naltirilgan va yuksak ma‘naviy ideal sari intilishining aksini ko‘rishi mumkin. Navoiy asarlarida hayot, o‘lim va abadiyat o‘rtasidagi bog‘lanishning eng yuqori shakllari badiiy ifodalangan, bunda insonning muqaddas maqsadlar sari intilishi, nafaqat individual o‘zgarish, balki butun jamiyatning ma‘naviy yuksalishini anglatadi. "Yo‘qotilgan avlod" yozuvchilari esa, hayotni ma‘nosiz va absurd deb hisoblab, uning ichida o‘z o‘rinlarini topishning imkonsizligini ko‘rsatadilar. Bu yondashuvda hayotning har qanday maqsadi, abadiy tinchlik yoki baxtga erishish g‘oyasi inkor etiladi. Navoiyda esa, bunday absurd qarashlarga o‘xshash fikrlar yo‘q. Uning ijodi adabiyot va falsafani birlashtirib, har bir insonning haqiqiy yo‘lini topish uchun ruhiy va ma‘naviy yuksalish imkoniyatini taqdim etadi. Bu, o‘z navbatida, Navoiy va "yo‘qotilgan avlod" yozuvchilari o‘rtasidagi fundamental tafovutni ko‘rsatadi.

Xulosa

Alisher Navoiy va yo‘qotilgan avlod yozuvchilari o‘rtasidagi umumiylik — insonning o‘z borlig‘i bilan kurashishi, hayot ma‘nosini izlashidir. Navoiy bu kurashni ruhiy poklanish va ilohiy ma‘naviyat orqali yechsa, yo‘qotilgan avlod uni iztirob, absurd va umidsizlik ichida ifodalaydi. Bu qiyosiy tahlil orqali biz Navoiy asarlarining zamonaviy adabiy-nazariy yondashuvlar bilan nechog‘lik bog‘liq va dolzarb ekanini ko‘rishimiz mumkin. Navoiy — yo‘qotilmagan, balki har zamon uchun yo‘l ko‘rsatuvchi adabiy va ma‘naviy manbaadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Navoiy, A. *Xamsa*. — Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983.
2. FitzGerald, F.S. *The Great Gatsby*. — New York: Scribner, 1925.
3. Hemingway, E. *The Sun Also Rises*. — New York: Scribner, 1926.
4. Stayn, G. *The Autobiography of Alice B. Toklas*. — Harcourt, 1933.
5. G‘afurov, A. *Navoiy va Sharq adabiy tafakkuri*. — Toshkent: Fan, 2004.
6. Sartre, J.-P. *Existentialism Is a Humanism*. — Yale University Press, 2007.
7. Karimov, I. *Adabiy tafakkur tarixida Navoiy fenomeni*. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.